

SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR E PRÁTICAS ABUSIVAS NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: UMA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021 NA CONCESSÃO DE CRÉDITO NO BRASIL

Aline de Alencar Correia Figueiredo¹

Caupolican Padilha Junior²

RESUMO

O presente artigo analisa a aplicação da Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, nas relações de crédito firmadas entre consumidores e instituições financeiras. O estudo parte da constatação de que a ampliação do acesso ao crédito, embora tenha favorecido a inclusão econômica, também intensificou a exposição do consumidor a contratos de adesão, encargos de difícil compreensão, venda casada, assédio comercial e outras condutas capazes de comprometer o mínimo existencial. O problema de pesquisa consiste em verificar de que modo o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 14.181/2021 podem ser aplicados para identificar, prevenir e neutralizar práticas abusivas na concessão de crédito. A pesquisa é bibliográfica, documental, qualitativa e de natureza exploratória e descritiva, com análise de legislação, doutrina, dados institucionais e precedentes judiciais. Defende-se que a efetividade da proteção não depende apenas da existência de normas, mas da sua aplicação concreta por meio de informação adequada, avaliação real da capacidade de pagamento, controle de cláusulas abusivas, vedação de venda casada, repressão ao assédio de consumo e uso responsável da repactuação de dívidas. Conclui-se que a Lei do Superendividamento representa avanço relevante, mas sua força prática ainda exige maior fiscalização, educação financeira, padronização de critérios judiciais e atuação integrada dos órgãos de defesa do consumidor.

Palavras-chave: Superendividamento. Crédito responsável. Instituições financeiras. Juros abusivos. Venda casada. Direito do Consumidor.

ABSTRACT

This article analyzes the application of Law No. 14,181/2021, known as the Over-indebtedness Law, to credit relationships between consumers and financial institutions in Brazil. The study starts from the finding that the expansion of access to credit, although relevant to economic inclusion, has also increased consumer exposure to standard form contracts, complex charges, tied selling, commercial harassment and other practices that may affect the existential minimum. The research problem is to verify how the Consumer Protection Code and Law No. 14,181/2021 may be applied to identify, prevent and neutralize abusive

practices in consumer credit. The research is bibliographic, documentary, qualitative, exploratory and descriptive, based on legislation, legal doctrine, institutional data and court precedents. It argues that effective protection depends not only on the existence of legal rules, but also on their concrete application through adequate information, real assessment of payment capacity, control of unfair terms, prohibition of tied selling, repression of abusive credit offers and responsible use of debt renegotiation procedures. The article concludes that the Over-indebtedness Law is an important legal advance, but its practical effectiveness still requires stronger supervision, financial education, clearer judicial standards and coordinated action by consumer protection bodies.

KEYWORDS: Over-indebtedness. Responsible credit. Financial institutions. Abusive interest rates. Tied selling. Consumer Law.

¹ Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus, CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: Aline.alencar@rede.ulbra.br

² Professor(a) orientador(a) do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus, CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: caupolican@me.com

1 INTRODUÇÃO

O crédito ocupa papel central na sociedade contemporânea. Ele permite a aquisição de bens, a contratação de serviços, a reorganização da vida familiar e o enfrentamento de necessidades urgentes. No entanto, quando ofertado de forma agressiva, opaca ou incompatível com a capacidade econômica do consumidor, deixa de ser instrumento de inclusão e passa a funcionar como porta de entrada para o superendividamento.

No Brasil, a expansão do crédito ao consumo ocorreu em ambiente marcado por forte assimetria informacional. De um lado, estão instituições financeiras com domínio técnico, jurídico, econômico e tecnológico sobre a operação contratual. De outro, está o consumidor, muitas vezes pressionado por necessidade imediata, por publicidade sedutora ou por ofertas que simplificam a aprovação do crédito e ocultam seu custo real. Essa diferença estrutural torna o consumidor vulnerável não apenas no momento da assinatura do contrato, mas também durante toda a execução da dívida.

A relevância social do tema se revela nos indicadores recentes de endividamento e inadimplência. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio registrou, em maio de 2025, 78,2 por cento de

famílias endividadas e 29,5 % de famílias com dívidas em atraso. Dados da Serasa também indicaram, em março de 2025, mais de 75,7 milhões de brasileiros inadimplentes. Esses números demonstram que o problema não se limita a escolhas individuais de consumo, pois envolve um modelo de concessão de crédito que pode agravar a exclusão financeira e afetar a dignidade da pessoa humana.

Com a Lei nº 14.181/2021, o Código de Defesa do Consumidor passou a prever instrumentos específicos de prevenção e tratamento do superendividamento. A legislação reforçou o crédito responsável, o dever de informação clara, a preservação do mínimo existencial, a proibição de assédio ou pressão na oferta de crédito e a possibilidade de repactuação judicial das dívidas. A mudança legislativa é relevante porque desloca a análise do contrato de crédito para além da simples liberdade formal de contratar. O centro do debate passa a ser a qualidade da informação prestada, a compatibilidade da dívida com a renda do consumidor e a legitimidade da conduta do fornecedor.

O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte maneira: de que modo o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 14.181/2021 podem ser aplicados para identificar e neutralizar práticas abusivas, especialmente juros e encargos excessivos, venda casada e assédio comercial, na concessão de crédito por instituições financeiras?

A hipótese adotada é a de que a proteção jurídica do consumidor superendividado somente se torna efetiva quando as normas do CDC são aplicadas de forma integrada. Isso significa reunir controle de cláusulas abusivas, dever de transparência, análise real da capacidade de pagamento, vedação de condicionamentos indevidos, fiscalização administrativa, educação financeira e atuação judicial capaz de preservar o mínimo existencial.

O objetivo geral é analisar como a Lei nº 14.181/2021 e o Código de Defesa do Consumidor atuam na prevenção e no tratamento do superendividamento provocado por práticas abusivas na concessão de crédito. Como objetivos específicos, busca-se compreender o conceito jurídico de superendividamento, examinar a vulnerabilidade do consumidor nas relações bancárias, identificar práticas abusivas recorrentes, avaliar os

mecanismos legais de proteção e propor medidas que fortaleçam a dignidade do consumidor nas relações de crédito.

A metodologia utilizada é bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. O estudo analisa legislação, doutrina consumerista, dados institucionais sobre endividamento, informações do Banco Central sobre taxas médias de juros e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A estrutura do artigo está dividida em cinco partes: a primeira trata da vulnerabilidade e do conceito de superendividamento; a segunda analisa as práticas abusivas na concessão de crédito; a terceira examina os mecanismos da Lei nº 14.181/2021; a quarta discute parâmetros de controle judicial e administrativo; e a quinta apresenta propostas de aprimoramento da proteção ao consumidor.

2 SUPERENDIVIDAMENTO, CRÉDITO E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR

O superendividamento não pode ser compreendido como simples inadimplência. A inadimplência indica atraso ou falta de pagamento de uma obrigação. O superendividamento, por sua vez, revela uma situação mais profunda: o consumidor pessoa natural, de boa-fé, não consegue pagar o conjunto de suas dívidas de consumo sem comprometer recursos indispensáveis à sobrevivência digna. Por isso, o conceito está diretamente ligado ao mínimo existencial, à boa-fé objetiva e à função social do crédito.

A Lei nº 14.181/2021 incorporou ao CDC uma visão preventiva e corretiva. A prevenção aparece quando o fornecedor é chamado a agir com responsabilidade antes da contratação, informando de maneira clara o custo total do crédito e avaliando a compatibilidade da dívida com a renda do consumidor. O tratamento aparece quando a legislação permite a repactuação global das dívidas, com audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento, desde que preservada a subsistência mínima do devedor.

Nas relações financeiras, a vulnerabilidade do consumidor assume contornos próprios. Não se trata apenas de desconhecimento jurídico, mas de dificuldade real de

compreender fórmulas de juros, capitalização, custo efetivo total, tarifas, seguros, refinanciamentos sucessivos e consequências da mora. Em contratos de adesão, a liberdade do consumidor costuma ser reduzida à escolha entre aceitar integralmente a proposta ou não obter o crédito desejado. Essa limitação reforça a necessidade de controle estatal e judicial sobre o resultado econômico do contrato.

A vulnerabilidade também pode ser agravada por fatores sociais, etários e educacionais. Idosos, analfabetos, pessoas com baixa renda e consumidores em situação de urgência econômica são mais suscetíveis a ofertas de crédito com promessa de facilidade, liberação imediata ou ausência de burocracia. A Lei do Superendividamento reconhece essa realidade ao vedar práticas de assédio e pressão, especialmente quando dirigidas a grupos vulneráveis.

Outro ponto importante é que o crédito tem função social. A instituição financeira não atua apenas como parte privada interessada no lucro. Ao operar em mercado regulado, deve observar padrões de transparência, segurança, lealdade e responsabilidade. Quando o fornecedor concede crédito sem avaliar minimamente a capacidade de pagamento, ou quando estimula a contratação de dívida incompatível com a renda do consumidor, contribui para um ciclo de exclusão que atinge a família, o consumo básico e a própria cidadania.

Dessa forma, o superendividamento deve ser tratado como fenômeno jurídico, econômico e social. A resposta adequada não é premiar o inadimplemento, mas impedir que o crédito seja estruturado de modo predatório. O consumidor de boa-fé não deve ser empurrado para uma dívida impagável por falta de informação, pressão comercial ou imposição de produtos acessórios. Ao mesmo tempo, o sistema jurídico deve preservar o equilíbrio entre o direito de crédito do fornecedor e a dignidade do devedor.

3 PRÁTICAS ABUSIVAS NA CONCESSÃO DE CRÉDITO

3.1 Juros, encargos e opacidade do custo real da dívida

A discussão sobre juros abusivos exige cautela. No sistema jurídico brasileiro, a cobrança de juros acima de determinado percentual não torna automaticamente o

contrato ilegal. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a revisão dos juros remuneratórios depende da demonstração concreta de abusividade, considerando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, a modalidade da operação, o período de contratação, o perfil do contrato e as peculiaridades do caso.

Apesar disso, a taxa média de mercado é um parâmetro relevante. Ela permite verificar se o contrato se distancia do padrão praticado no mesmo tipo de operação. Quanto maior a diferença entre a taxa contratada e a média divulgada pelo Banco Central, maior a necessidade de justificativa técnica por parte da instituição financeira. O problema se torna mais grave quando o consumidor não recebe explicação clara sobre o custo efetivo total, sobre a forma de capitalização ou sobre o peso das tarifas e seguros embutidos.

Em muitos contratos, a abusividade não está apenas no percentual nominal dos juros, mas na soma de encargos, tarifas, seguros, refinanciamentos e cobranças acessórias que tornam a dívida crescente e pouco compreensível. O consumidor acredita estar contratando uma parcela administrável, mas descobre, com o tempo, que o valor total pago supera de modo expressivo o montante originalmente recebido. Essa distorção revela falha de transparência e pode configurar desvantagem exagerada.

O art. 54-B do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, exige que o fornecedor informe de forma prévia e adequada o custo efetivo total, a taxa mensal e anual de juros, os acréscimos legalmente previstos, o número de prestações e o prazo de validade da oferta. Essa regra busca impedir que o consumidor contrate crédito apenas com base no valor da parcela. Em matéria de superendividamento, a parcela isolada pode enganar, pois uma prestação aparentemente baixa pode esconder prazo extenso, juros elevados e custo total incompatível com a renda familiar.

A transparência, portanto, não se resume a entregar contrato. É preciso que a informação seja compreensível, destacada e útil para a tomada de decisão. Cláusulas longas, linguagem técnica e documentos padronizados não cumprem adequadamente o dever de informar quando não permitem ao consumidor visualizar o peso real da contratação.

3.2 Venda casada e perda da liberdade de escolha

A venda casada ocorre quando o fornecedor condiciona a contratação de um produto ou serviço à aquisição de outro, retirando do consumidor a liberdade de escolha. Nas instituições financeiras, essa prática costuma aparecer na exigência de seguro, título de capitalização, cartão, pacote de serviços ou outro produto acessório como condição para liberação do empréstimo ou financiamento.

O art. 39, I, do CDC proíbe expressamente o condicionamento do fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro. No campo bancário, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 972, fixou entendimento de que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Isso não significa que todo seguro prestamista seja ilícito. O problema está na imposição, na ausência de opção real ou na inclusão automática do produto sem consentimento livre e informado.

A venda casada é especialmente grave porque aumenta o custo do crédito e mascara a real vontade do consumidor. Muitas vezes, o consumidor aceita o produto acessório por acreditar que, sem ele, o crédito será negado. Em outras situações, o valor é embutido no contrato sem destaque suficiente, o que dificulta a contestação posterior. A instituição financeira, por sua vez, se beneficia de uma contratação adicional que não decorre de escolha autônoma, mas de dependência econômica e assimetria informacional.

O controle da venda casada deve considerar elementos concretos. Entre eles, a existência de opção entre seguradoras, a possibilidade de recusa do produto acessório, o destaque do valor cobrado, a assinatura específica para cada serviço, a demonstração de que o consumidor compreendeu a contratação e a compatibilidade do produto com sua necessidade real. Sem esses cuidados, a contratação acessória tende a reforçar a vulnerabilidade e contribuir para o superendividamento.

3.3 Assédio comercial, metas bancárias e crédito predatório

A concessão de crédito também pode ser afetada por práticas de assédio comercial. O assédio ocorre quando o consumidor é pressionado, insistido ou induzido a contratar sem tempo adequado de reflexão, especialmente em contexto de vulnerabilidade. A Lei nº 14.181/2021 enfrentou esse problema ao incluir o art. 54-C no CDC, que veda o assédio ou pressão na oferta de crédito, principalmente contra idosos, analfabetos, doentes ou pessoas em estado de vulnerabilidade agravada.

No ambiente bancário, a pressão por metas pode favorecer a oferta de produtos inadequados ao perfil do consumidor. A instituição financeira cria incentivos internos para venda de crédito, seguros, cartões e renegociações, enquanto o consumidor enxerga apenas a promessa de alívio imediato. Esse cenário é propício ao chamado crédito predatório, que não se preocupa com a sustentabilidade da dívida, mas com a conversão rápida da oferta em contrato.

O crédito predatório não se identifica apenas pela taxa de juros. Ele se revela pela combinação de urgência, baixa transparência, insistência comercial, ausência de avaliação responsável da capacidade de pagamento e estímulo ao refinanciamento sucessivo. Em casos assim, o consumidor não recebe solução financeira, mas postergação do problema, com aumento do saldo devedor e maior dependência da instituição credora.

A vedação ao assédio comercial fortalece a boa-fé objetiva. O fornecedor deve agir com lealdade, cooperação e cuidado, especialmente quando sabe que o consumidor busca crédito para enfrentar dificuldades imediatas. A finalidade da norma é impedir que a vulnerabilidade seja convertida em oportunidade de lucro excessivo.

4 A LEI Nº 14.181/2021 E OS MECANISMOS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO

A Lei nº 14.181/2021 aperfeiçoou a disciplina do crédito ao consumidor e criou instrumentos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento. O ponto central da norma é a ideia de crédito responsável. Isso significa que a instituição

financeira não deve se limitar a disponibilizar dinheiro e cobrar o pagamento. Ela precisa informar adequadamente, avaliar a capacidade de pagamento e evitar práticas capazes de conduzir o consumidor a uma dívida incompatível com sua realidade econômica.

O primeiro mecanismo é o dever de informação. O consumidor deve saber, antes de contratar, quanto receberá, quanto pagará, por quanto tempo pagará, qual será o custo efetivo total, quais encargos incidirão em caso de atraso e quais produtos acessórios estão sendo incluídos. A informação deve ser clara, destacada e acessível. Quando a instituição financeira oculta ou dilui dados essenciais, compromete o consentimento e fragiliza a validade do contrato.

O segundo mecanismo é a preservação do mínimo existencial. O Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, regulamentou a matéria e fixou parâmetro de renda mensal a ser preservado nos procedimentos de prevenção, tratamento e conciliação do superendividamento. Ainda que exista debate doutrinário sobre a suficiência do valor definido, o ponto jurídico relevante é que o pagamento das dívidas não pode eliminar as condições básicas de sobrevivência do consumidor e de sua família.

O terceiro mecanismo é a repactuação de dívidas. O art. 104-A do CDC permite que o consumidor superendividado requeira a instauração de processo de repactuação, com audiência conciliatória envolvendo credores e apresentação de plano de pagamento. O objetivo não é apagar dívidas, mas reorganizá-las de forma global, transparente e compatível com a renda disponível. A lógica é substituir cobranças isoladas e desordenadas por uma solução que preserve o mínimo existencial e permita a reinserção econômica do consumidor.

O quarto mecanismo é o controle das práticas abusivas. A Lei do Superendividamento reforça a nulidade de cláusulas que imponham renúncia de direitos, dificultem o acesso ao Judiciário, ocultem encargos ou criem vantagem manifestamente excessiva. Esse controle é fundamental porque muitos contratos de crédito são formalmente assinados, mas materialmente desequilibrados.

A efetividade da Lei nº 14.181/2021 depende de sua aplicação integrada. Informação sem fiscalização é insuficiente. Repactuação sem análise da conduta do fornecedor pode apenas reorganizar uma dívida nascida de abuso. Educação financeira

sem controle de mercado transfere ao consumidor toda a responsabilidade por um problema que também nasce da forma como o crédito é ofertado. Por isso, prevenção e tratamento devem caminhar juntos.

5 CONTROLE JUDICIAL, PROVA DA ABUSIVIDADE E ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA

O controle judicial das relações de crédito não deve substituir a liberdade contratual em toda e qualquer hipótese. Sua função é corrigir distorções quando houver desvantagem exagerada, falta de transparência, imposição de produto acessório, assédio comercial ou comprometimento indevido do mínimo existencial. O CDC permite esse controle porque suas normas são de ordem pública e interesse social.

Nos juros remuneratórios, a prova da abusividade deve reunir elementos objetivos. A taxa contratada deve ser comparada com a média de mercado da modalidade no período da contratação, divulgada pelo Banco Central. Também devem ser observados o custo efetivo total, o risco da operação, o prazo, a existência de garantias e a forma como a informação foi apresentada ao consumidor. A simples diferença entre a taxa contratada e a média não encerra o debate, mas funciona como forte indício quando o desvio é expressivo e não há justificativa plausível.

Na venda casada, a prova deve buscar sinais de imposição. Contratação automática de seguro, ausência de opção de seguradora, falta de assinatura específica, cobrança embutida, negativa de crédito diante da recusa de produto acessório e linguagem contratual pouco clara são elementos que podem indicar abuso. A análise não deve se limitar à existência formal de autorização, pois o consumidor pode ter assinado sem compreender que estava adquirindo serviço adicional ou sem acreditar que possuía liberdade real para recusar.

No assédio comercial, a prova pode envolver ligações repetidas, mensagens insistentes, promessa de crédito sem avaliação adequada, oferta direcionada a idosos e contratação por canais que dificultam a reflexão. A proteção jurídica precisa considerar

que a pressão raramente aparece de modo explícito no contrato. Muitas vezes, ela está no caminho percorrido até a assinatura.

A atuação dos órgãos de defesa do consumidor é essencial. Procons, Senacon, Ministério Público, Defensorias Públicas e plataformas de solução de conflitos podem identificar padrões de mercado, instaurar procedimentos administrativos, estimular acordos e produzir dados úteis para políticas públicas. A proteção individual do consumidor é importante, mas o superendividamento exige respostas coletivas, pois práticas padronizadas atingem milhares de pessoas ao mesmo tempo.

O Poder Judiciário também pode aprimorar a efetividade da Lei nº 14.181/2021 ao exigir documentos claros sobre a formação da dívida, determinar a apresentação do custo efetivo total, verificar se houve oferta responsável e estimular audiências de repactuação. O processo judicial não deve tratar o consumidor superendividado apenas como devedor inadimplente. Deve analisar se a dívida nasceu de uma relação equilibrada ou de conduta abusiva do fornecedor.

6 A COBRANÇA DE DÍVIDAS BAIXADAS COMO PREJUÍZO E OS LIMITES DA BOA-FÉ

O pré-projeto também aponta a cobrança de dívidas baixadas contabilmente como prejuízo pelas instituições financeiras. O tema exige tratamento cuidadoso. A baixa contábil pode representar reconhecimento interno de perda provável ou de crédito de difícil recuperação, com efeitos fiscais e regulatórios próprios. Todavia, no direito brasileiro, esse lançamento contábil não significa, por si só, quitação automática da dívida do consumidor.

Embora a baixa contábil não extinga necessariamente a obrigação, ela pode ter relevância jurídica quando a cobrança posterior viola a boa-fé objetiva, gera informação confusa, mantém negativação indevida, cobra valores sem transparência ou busca vantagem desproporcional. O ponto mais seguro, portanto, não é afirmar que toda dívida baixada está automaticamente extinta, mas sustentar que a cobrança deve ser

examinada à luz da lealdade, da transparência, da vedação ao enriquecimento sem causa e da proteção contra práticas abusivas.

Em muitos casos, a dívida baixada é cedida a empresas de cobrança por valor muito inferior ao saldo originalmente contratado. A cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico, mas o consumidor deve ser informado adequadamente sobre quem é o novo credor, qual é a origem do débito, quais encargos foram aplicados e qual base documental sustenta a cobrança. Sem esses elementos, a cobrança se aproxima de prática abusiva, pois coloca o consumidor em posição de defesa impossível.

A negativação também deve ser analisada com rigor. Se a dívida está prescrita, se já foi quitada, se não há comprovação suficiente da origem do débito ou se a informação repassada aos cadastros de proteção ao crédito é incorreta, pode haver abuso de direito e dano ao consumidor. O problema central não é apenas a baixa contábil, mas o uso de cobranças pouco transparentes para pressionar o consumidor, especialmente quando a instituição financeira já tratou internamente o crédito como perda.

Dessa forma, a abordagem mais consistente é vincular o tema à boa-fé objetiva e ao dever de informação. A instituição financeira ou a empresa cessionária deve demonstrar a legitimidade, a origem, a evolução e a atual exigibilidade da dívida. A ausência dessa prova fragiliza a cobrança e pode justificar revisão, declaração de inexigibilidade, retirada de inscrição indevida e responsabilização civil, conforme o caso.

7 MEDIDAS PARA REDUZIR PRÁTICAS ABUSIVAS E FORTALECER A DIGNIDADE DO CONSUMIDOR

A redução do superendividamento exige medidas jurídicas, administrativas e educacionais. A primeira medida é reforçar a fiscalização da oferta de crédito. Instituições financeiras devem comprovar que informaram o custo efetivo total, avaliaram a capacidade de pagamento e permitiram ao consumidor compreender a contratação. O contrato deve deixar de ser apenas documento de defesa do fornecedor e passar a ser instrumento real de informação.

A segunda medida é ampliar a educação financeira, mas sem transformar esse instrumento em culpa exclusiva do consumidor. Educação financeira é importante para que a pessoa compreenda juros, orçamento, risco de refinanciamento e custo total da dívida. Porém, ela não substitui o dever legal do fornecedor de agir com transparência e responsabilidade. O consumidor informado ainda pode ser vulnerável diante de contratos complexos e pressão comercial.

A terceira medida é criar padrões mais claros para identificar abuso. Taxas muito superiores à média de mercado, contratação acessória sem liberdade de escolha, omissão do custo efetivo total, refinanciamentos sucessivos e ofertas dirigidas a consumidores vulneráveis devem acionar presunções de alerta. Esses parâmetros auxiliam Procons, Defensorias e Judiciário a decidir com maior segurança.

A quarta medida é fortalecer a repactuação de dívidas. O procedimento deve ser acessível, rápido e orientado à solução global do problema. Quando cada credor cobra isoladamente, o consumidor perde capacidade de reorganização. A audiência de conciliação prevista no CDC permite olhar o conjunto das dívidas, proteger o mínimo existencial e criar plano viável de pagamento.

A quinta medida é responsabilizar práticas reiteradas. Instituições que adotam padrões abusivos de venda casada, assédio comercial ou ocultação de encargos não devem responder apenas em ações individuais. A atuação coletiva, administrativa e judicial tem efeito preventivo maior, pois altera incentivos de mercado e protege consumidores que sequer conseguem judicializar seus problemas.

Essas medidas demonstram que a dignidade do consumidor não se resume à possibilidade de quitar dívidas. Ela envolve o direito de contratar com informação, recusar produtos não desejados, não ser pressionado em momento de fragilidade, manter condições mínimas de vida e ter acesso a mecanismos reais de reorganização financeira.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo analisou a aplicação da Lei nº 14.181/2021 e do Código de Defesa do Consumidor nas relações de crédito firmadas entre consumidores e

instituições financeiras. Partiu-se da constatação de que o crédito, embora seja instrumento relevante de inclusão econômica, pode gerar exclusão quando concedido sem responsabilidade, transparência e respeito à capacidade de pagamento do consumidor.

O problema de pesquisa foi enfrentado a partir da análise das principais práticas abusivas relacionadas ao superendividamento: juros e encargos excessivos, venda casada, assédio comercial, ocultação do custo real da dívida e cobranças pouco transparentes. Verificou-se que a abusividade deve ser examinada caso a caso, mas com apoio em critérios objetivos, como taxa média de mercado, custo efetivo total, liberdade de escolha, clareza contratual e preservação do mínimo existencial.

A hipótese foi confirmada parcialmente. A Lei nº 14.181/2021 representa avanço importante, pois introduz deveres de crédito responsável, informação adequada, prevenção do assédio e repactuação global das dívidas. Entretanto, a existência da lei não garante, sozinha, a proteção efetiva. Persistem dificuldades de fiscalização, baixa compreensão dos contratos pelo consumidor, práticas padronizadas de mercado e aplicação ainda desigual dos mecanismos de repactuação.

A pesquisa também demonstrou que a proteção do consumidor superendividado não deve ser confundida com perdão indiscriminado de dívidas. O objetivo é restaurar o equilíbrio, responsabilizar condutas abusivas e permitir que o consumidor de boa-fé pague suas obrigações sem destruir sua própria subsistência. Esse equilíbrio atende tanto à dignidade da pessoa humana quanto à função social do crédito.

Conclui-se que o enfrentamento do superendividamento exige atuação integrada entre legislação, fiscalização administrativa, controle judicial, educação financeira e mudança de conduta das instituições financeiras. O crédito responsável deve ser compreendido como dever jurídico concreto, e não como simples recomendação ética. Somente assim será possível transformar a Lei do Superendividamento em instrumento efetivo de proteção, inclusão e justiça nas relações de consumo.

REFERÊNCIAS

- BANCO CENTRAL DO BRASIL. Taxas de juros. Brasília: Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros>. Acesso em: 23 maio 2026.
- BENJAMIN, Antonio Herman; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.
- BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 jan. 2002.
- BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 12 set. 1990.
- BRASIL. Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022. Regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 27 jul. 2022.
- BRASIL. Decreto nº 11.567, de 19 de junho de 2023. Altera o Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 20 jun. 2023.
- BRASIL. Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Altera o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2 jul. 2021.
- CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2020.
- CNC. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor: PEIC maio de 2025. Brasília: CNC, 2025. Disponível em: https://portaldocomercio.org.br/publicacoes_posts/pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-peic-maio-de-2025/. Acesso em: 23 maio 2026.
- MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.
- MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.
- NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.
- SERASA. Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil. São Paulo: Serasa, 2025. Disponível em: <https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/mapa-da-inadimplencia-e-renogociacao-de-dividas-no-brasil/>. Acesso em: 23 maio 2026.
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Tema Repetitivo 27. Discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários. Brasília: STJ. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?cod_tema_final=27&cod_tema_inicial=27&novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T. Acesso em: 23 maio 2026.
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Tema Repetitivo 972. Abusividade da cláusula que obriga o consumidor a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Brasília: STJ. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/recrep/toc.jsp?LREF=REPETITIVOS&tema=%27972%27>. Acesso em: 23 maio 2026.
- TARTUCE, Flavio. Manual de direito do consumidor. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.